

RAPPORT D'ACTIVITÉ

2022

Service commun
de la documentation

2022 ! Le Service commun de la documentation de l'université Paris Nanterre s'est engagé dans des actions de modernisation liées aux espaces, services et collections qui ont posé des dynamiques durables d'amélioration continue. Le quasi-million d'utilisateurs ayant fréquenté la grande bibliothèque du Campus de Nanterre et les BUFR en 2022 a été accueilli dans des espaces de plus en plus dégagés, de mieux en mieux rangés, de plus en plus lumineux, confortables, accueillants et respectueux de l'environnement. Si les usages de consultation documentaire continuent à démontrer la prise d'importance des offres électroniques face à l'érosion des prêts de documentation, le travail en salle de lecture ne s'est en revanche pas démenti : la bibliothèque est un lieu où l'on écrit... et où l'on se retrouve. En témoigne le succès rencontré par les espaces de groupe, les formations, le don de livres et la programmation d'action culturelle du SCD.

En 2022, la documentation et la production de l'université ont gagné en visibilité : le signalement des ressources a entamé une longue mue dans les catalogues nationaux et internationaux, un projet de longue haleine porté par l'ensemble des équipes documentaires. Le service d'accompagnement à la Recherche a poursuivi son essor avec la gestion des données de recherche au sein de l'Atelier de la donnée de Nanterre (ADN), la gestion d'un fonds dédié au soutien des infrastructures de la science ouverte, la poursuite des dépôts en archive ouverte sur HaL et DUMAS et les premières attributions d'identifiants pérennes aux thèses de l'UPN. Enfin, 2022 a vu naître une identité graphique pour le SCD qui retranscrit ses valeurs, son esprit d'ouverture et le dynamisme des BU et BUFR.

C'est un fantastique travail d'équipe et une collaboration fructueuse et sympathique avec les autres services de l'université et les partenaires qui ont permis la réalisation des actions que vous découvrirez ou retrouverez dans ce bilan annuel. Soyons fiers de la maîtrise et de la qualité de service que proposent les bibliothèques. Les lignes de force sont tracées pour permettre, en 2023, de nouvelles réalisations, toujours en cohérence avec les missions et richesses documentaires qui sont le cœur de la bibliothèque.

Cécile Swiatek

Directrice du Service commun de la documentation de l'université Paris Nanterre

<https://orcid.org/0000-0003-1066-4559>

LES CHIFFRES CLÉS DU RÉSEAU EN 2022

1 BU ouverte
6 jours/7,
65h30/semaine,
267 jours/an

**Le
Pixel**

14 bibliothèques d'UFR
dont 4 intégrées sur les
4 campus

Les services et les usages

905 911 entrées
dans l'ensemble
des bibliothèques

10 000 m²

2 200
places
de travail

28 salles
de travail
en groupe

86 636
prêts de
document

1 076 prêts de
matériel informatique
127 ordinateurs fixes

4 437 557
téléchargements
de documents
numériques

2 880 usagers formés
aux compétences
numériques et
informationnelles

plus de **8 375**
abonné-es

300 150 pages
vues sur le site web :
bu.parisnanterre.fr

**Une programmation culturelle
riche et diversifiée**
7 expositions
29 manifestations culturelles

Les moyens de la BU

et des bib. intégrées

Budget
1 557 842 euros

dont + **73%** de dépense
pour la documentation
43 euros / étudiant·e

95
agent-es

49 moniteur·trices
étudiant·es

Les collections

Environ **624 593**
ouvrages, **12 858**
documents achetés
en 2022

124 bases
de données
signalées

46 087 revues en ligne
721 abonnements à
des revues

12 854 films
et documentaires

10 344 thèses dont
2 259 en ligne

104 279
ebooks

1

ESPACES & PUBLICS

p.1

Le Pixel, un an après p. 2

Les espaces p.3

Les publics et usages
des ressources
documentaires p.4

2

SERVICES

p.8

Le développement des
services de la BU p. 9

Le service
d'accompagnement à la
recherche p. 11

La formation des usagers
pp. 12 et 13

L'action culturelle
pp. 12 et 14

Le développement de la
communication p. 15

3

COLLECTIONS

p.19

Les usages
p. 20

Les acquisitions
p. 21

Le signalement
p. 23

4

MOYENS

p.25

Les personnels
p. 26

Le budget p. 29

POUR POURSUIVRE p. 30

ESPACES & PUBLICS

Le Pixel, un an après

Ouvert à la mi-septembre 2021, le bilan du Pixel, après environ un an de fonctionnement, est **globalement très positif**, malgré quelques difficultés et réajustements nécessaires.

Le mur d'expression situé à l'entrée du Pixel a confirmé une vision très favorable des usagers (esthétique, confort, services proposés). Les services tels que la **réservation des espaces de travail en groupe** et le **prêt de matériel** répondent bien à un besoin réel. Le **programme d'action culturelle** a également démontré sa pertinence, de par son adéquation avec les exigences du label Science avec et pour la société (SAPS) obtenu par l'université en 2022. Les **interfaces tactiles**, peu utilisées pour certaines, ont fait l'objet d'une réflexion, afin de parvenir à une nouvelle proposition plus lisible pour les usagers. La **salle de formation**, comme l'**espace conférence** ont été bien investis par les services formation et action culturelle, et *in fine* par les usagers. Le point le plus problématique reste la diminution des quotas d'occupation des salles de travail en groupe à six et à quatre usagers dans l'attente d'une intervention technique sur le système de ventilation. Un besoin de cabines individuelles pour effectuer des visioconférences s'est confirmé et ce service gagnerait à être proposé. Par ailleurs, le mobilier confortable du Pixel, très apprécié des usagers, sera généralisé à l'ensemble de la bibliothèque. Le Pixel est très vite devenue la salle préférée des usagers et les relevés de fréquentation montre qu'elle est toujours la plus occupée de la BU : elle fait office de laboratoire pour expérimenter des mobiliers et des fonctionnements qui pourront être étendus par la suite.

Le Pixel © Université Paris Nanterre

Les espaces

Le bâtiment de la bibliothèque, datant du début des années 1970, est assez difficile à aménager du fait de la taille des plateaux (autour de 1000 m² chacun), de la hauteur sous plafond (4,5 m) et de l'omniprésence des fenêtres, espacées d'environ 1,5 m et de la même hauteur que les murs.

Le recrutement d'un chargé d'opérations immobilières (septembre 2022) a permis de relancer des projets de rénovation et d'entretien qui avancent peu à peu.

La **salle adaptée**, destinée aux personnes en situation de handicap, a été déplacée à l'entrée de la bibliothèque en septembre et y a trouvé son public. Elle est ouverte sur demande et sans limitation de durée. Non réservable, plusieurs personnes peuvent l'occuper simultanément. Un justificatif est demandé lors de la première utilisation de la salle uniquement. En 2022, elle a été occupée 115 fois et 28 personnes en ont eu l'usage (contre 8 en 2021) en moins de quatre mois.

Le réaménagement de la **salle de sciences économiques et sociales** a débuté pour améliorer le confort et permettre à terme le prêt direct de DVD : la cloison séparant la circulation le long des fenêtres a été retirée et les rayonnages réalignés pour permettre un rangement logique. Les usagers prennent ainsi davantage conscience qu'ils sont dans une salle de lecture. L'amélioration constatée reste limitée cependant, le volume des lieux ne permettant pas un confort acoustique optimal. Les opérations se poursuivront en 2023 avec le réaménagement de la vidéothèque et des collections d'arts vivants et l'introduction de mobiliers plus confortables.

Le déménagement de la BibUFR concours administratifs (Courbevoie La Défense) à l'intérieur du site PULV (changement d'aile et d'étage), a été préparé à partir de septembre 2022 et a abouti en avril 2023. Il a permis de rapprocher la bibliothèque de son public et devrait favoriser sa fréquentation en 2023-24.

Publics et usages des ressources documentaires

OUVERTURE ET FREQUENTATION

L'année 2022 marque le retour à une fréquentation plus « normale », toujours inférieure à celle de 2019 et des années qui l'ont précédée mais supérieure de 30 à 60 % à celle de l'année 2021 pour toutes les bibliothèques, « Grande BU » comme les BUFRs.

Le nombre de jours d'ouverture a bien progressé dans presque toutes les bibliothèques (+ 23 %) et le nombre d'heures par voie de conséquence (+ 25 %).

Nombre d'entrées annuelles (BU et bibliothèques d'UFR)

Le SCD versant automatiquement les étudiants inscrits à Nanterre dans son SIGB, la structure du public reflète principalement celle des inscriptions à l'université. La BU inscrit « manuellement » trois catégories d'utilisateurs : les enseignants-chercheurs de l'université, les personnels non enseignants et les lecteurs extérieurs à l'université. Les inscriptions des enseignants-chercheurs sont en hausse (+38 %) par rapport à 2021 mais également à 2019, ce qui confirme l'identification du lieu et l'intérêt de créer un espace qui leur serait dévolu dans l'aile Ouest.

Statut	2019	2020	2021	2022
Enseignants-chercheurs	135	99	268	433
Lecteurs extérieurs	241	142	280	303
Personnels de l'UPN	54	37	123	120
Total	430	278	659	856

LES LECTEURS ACTIFS

L'évaluation du lectorat actif, cumulant les données issues de la mesure des emprunteurs et de celle d'une partie de la consultation des ressources en ligne, permet de constater que l'utilisation des ressources est importante et même croissante par rapport à 2021. Au total, au moins 60 % des étudiants consultent des ressources, sur support et / ou en ligne.

Lecteurs actifs par rapport au public potentiel

L'utilisation des ressources documentaires est satisfaisante pour les masters et doctorants (les statistiques recueillies représentent un minimum, une partie de l'usage des ressources électroniques ne pouvant être mesurée) et correcte pour les licences.

- Licences : au moins la moitié de la cohorte utilise les ressources documentaires (51 % en 2022 contre 45 % en 2021)
- Masters : au moins 80 % (69 % en 2021)
- Doctorants : au moins 67 % (70 % en 2021)

Les prêts de documents sur support repartent légèrement à la hausse par rapport à 2021 mais restent cependant très inférieurs à ceux de 2019 (-37 %).

Année	Nombre de prêts (BU)
2019	122 020
2020	54 026
2021	62 947
2022	77 142

Usages de la documentation

Les étudiants recourent désormais quasiment tous à la documentation en ligne (77 % pour les licences et 91 % pour les masters et les doctorants). Alors que la consultation des bases de données accuse un net recul, celle des revues en ligne est à peu près stable tandis que celle des e-books continue de progresser (+ 17 % en 2022 après une hausse de 12 % en 2021). Le trio des plateformes les plus consultées reste Cairn, Dalloz et Ebscohost suivies de Scholarvox et Openbooks Edition. En ce qui concerne les périodiques électroniques, le nombre de consultations est à peu près stable (951 451 en 2022 pour 987 627 en 2021) : JSTOR, Europresse, Science Direct et les bases de droit constituent le socle des usages.

BibUFR PULV © Université Paris Nanterre

SERVICES

Le développement des services de la BU

La chute du nombre de prêts après la période de la crise sanitaire a poussé à remettre en question **les règles de prêt** existantes : tout d'abord pour les usagers de la BU à partir de septembre 2022 (20 documents pour 4 semaines renouvelables 1 fois pour tous les inscrits) ; au sein des BUFRs du réseau (intégrées et associées) sur le principe : moins de catégories d'usagers, plus de documents ; pour le PEB, dont les demandes (fournisseurs et demandeurs) baissent également régulièrement : vote du principe de gratuité à partir du mois de décembre, extension du PEB à l'Île-de-France.

L'organisation du **rangement** au sein de la « Grande BU » a été modifiée afin que les documents rendus soient remis en rayon plus rapidement, avec des navettes tout au long de la journée pour rapporter les documents du hall de retour vers les salles et d'une salle à l'autre. Des chariots ont été réinstallés en salle de droit et l'étagère de dépôt des ouvrages consultés supprimée.

Le **prêt de matériels** a également été revu pour répondre aux besoins des étudiants et se diversifier : ordinateurs (15), iPads (9), liseuses (11), casques audio (5), calculatrice (1), câbles universels (2), enregistreur sonore (1), kits (marqueurs, brosse) pour les tableaux blancs (6). Les ordinateurs totalisent près de 1000 prêts, les 2 câbles sont sortis 415 fois, les kits 723 fois... De nombreuses demandes n'ont pu être satisfaites et le service va être renforcé après enquête auprès des étudiants.

L'utilisation des **salles de travail en groupe** a également explosé malgré une période de fermeture dans le Pixel liée à des difficultés de ventilation dans certains box. La salle « Droit D », exclusivement réservée aux personnes à mobilité réduite, n'est que peu utilisée : une communication plus importante et un changement de son mode fonctionnement est envisagé. Une réflexion est entamée pour installer des cabines individuelles permettant la visioconférence ou l'autoformation en langue.

Espaces	2021	
	Nombre de réservations (personnes)	Nombre de réservations (personnes)
Pixel	11 089	4 519
Salle de droit	3 881	1 708
Droit D	46	31
Total	15 016	6 258

Espaces	2022	
	Nombre de réservations (personnes)	Nombre de réservations (personnes)
Pixel	20 731	10 350
Salle de droit	9 769	4 495
Droit D	49	37
Total	30 579	14 239

Le service d'accompagnement à la recherche

Le service d'accompagnement à la recherche du SCD a encore renforcé son action cette année.

L'intégration de la procédure de **dépôt des thèses** de doctorat dans l'application ADUM (accès au doctorat mutualisé) a été complètement réalisée pour une première école doctorale. Le travail de fond mené par le service sur les **identifiants pérennes** s'est poursuivi : les futurs docteurs créent leur identifiant ORCID au moment de leur inscription, tandis que des identifiants sont créés et maintenus pour les unités de recherche dans le Research Organization Registry (ROR) ; des DOI sont attribués systématiquement aux thèses soutenues à Nanterre. L'effort de **valorisation des thèses** se poursuit : mise en lumière des travaux en cours via la tenue de l'événement « Expériences de thèses » deux fois par an et la présentation de carnets de thèses sur les interfaces du Pixel.

Le **portail HAL Paris Nanterre** a connu une refonte de son interface graphique en 2022 qui rend plus attrayante et ergonomique pour l'utilisateur la consultation de l'archive ouverte.

Le service a accompagné les UFR qui souhaitent valoriser des **mémoires d'étudiants** via la plateforme **DUMAS** en formant les collègues des bibliothèques d'UFR au dépôt.

L'Université Paris Nanterre a intensifié sa participation au projet Recherche Data Gouv, la plateforme nationale fédérée des données de la recherche, par l'ouverture d'un espace institutionnel de dépôt. Sous le pilotage du SCD, un projet d'atelier de la donnée a été déposé, en coordination avec différents services de l'université (DRED, MSH Mondes, La contemporaine) – et l'atelier labellisé « en trajectoire » au printemps 2022 – afin de mieux desservir les besoins d'accompagnement des chercheurs et chercheuses en la matière.

La formation des usagers

En 2022, la majorité des formations (65%) ont été organisées dans le cadre d'un enseignement, à la demande d'un enseignant ou d'une UFR. Viennent ensuite les formations sur inscription (14%), le dispositif de rentrée (12%) et les rendez-vous avec un bibliothécaire (7%). Ce dernier dispositif est conçu pour être particulièrement qualitatif (19 rendez-vous en 27h) et connaît une progression par rapport à 2021.

Voir infographie **La formation des usagers** p. 13

L'action culturelle

Voir infographie **La grande BU : un acteur culturel reconnu sur le campus** p.14

Rencontre organisée dans le cadre du Prix du roman étudiant France Culture Télérama © Université Paris Nanterre

LA FORMATION DES USAGERS

Nos formations...

...en 3 formules

L'animation de nos formations

Nombre de séances par type de formation

La répartition des étudiant-es formé-es par niveau d'étude

Les disciplines les plus représentées

- Psychologie** (15%)
- Langues** (13%)
- Sciences de l'ingénieur** (12%)
- Histoire** (9%)
- Travail social** (8%)
- Sciences sociales** (7%)
- Histoire de l'art** (6%)
- FETE** (5%)

* FETE : Français pour les étudiant-es étrangers

LA GRANDE BU : UN ACTEUR CULTUREL RECONNU SUR LE CAMPUS

2022

octobre - novembre
mi janvier - mars

Objectifs

Valoriser les collections
des bibliothèques

Participer de la réussite
de tous les étudiant-es

Mettre en valeur l'actualité
de la recherche à l'université
Paris Nanterre

Type d'actions

Expositions

Rencontres &
débats

Cinéma

Ateliers
-Lecture
-Écriture

Organisation

1 pôle médiation
culturelle et numérique
(3 agent-es)

1 comité stratégique
action culturelle et
valorisations des collections

5 groupes de programmation
Débats
Cinéma documentaire
Littératures
Sciences & société
Culture numérique

Principes de programmation

- des formats les plus variés possibles
- une programmation anticipée et séquencée
- un public non spécialiste
(local, communauté universitaire)
- une politique de partenariat systématique
- Trois axes structurants

Quelques chiffres

- 29 manifestations orales
- 3 ateliers à session unique
- 1 public principalement étudiant
- 3 agent-es mobilisé-es en moyenne par événement
- 7 expositions physiques ou numériques
- 2 événements par semaine en moyenne
- Une fréquentation variable :
20 à 25 personnes minimum
72 personnes maximum

• Budget : 12 250 €
• SCD : 2 308 €
• CVEC : 9 942 €

Temps forts

Saison culturelle Arts numériques

Prix du roman étudiant
France culture - Télérama

Pasolini - Dialogues avec la France

Molière & son mythe

Saison culturelle
Intelligence artificielle

Fête de la science

Partenaires

- Ville de Nanterre (médiathèques)
- France Culture Télérama (Prix du roman étudiant)
- The Conversation

- Gaîté Lyrique
- Mois du film documentaire
- Festival America
- Fête de la science
- Centre des Arts d'Enghien-les-Bains

Le développement de la communication

LA CHARTE GRAPHIQUE

2022 a vu la naissance de la **charte graphique** du SCD afin de lui donner une identité lisible, cohérente et partagée entre bibliothèques du réseau documentaire. Si cette charte s'inscrit dans la ligne de celle de l'université, elle s'en distingue par l'intégration d'éléments visuels forts propres au SCD (couleurs inscrites dans un nuancier à base de rouge/vert/gris, motifs graphiques de la tour et réseau de sphères, diversité de média).

Motifs architecturaux tirés des documents d'archives du cabinet d'Edouard Albert

LA REALISATION DE 6 VIDEOS DE PRESENTATION DE LA BIBLIOTHEQUE

Le SCD a réalisé 6 capsules vidéo s'adressant principalement aux étudiants novices (licence 1), en reprise d'études, etc., mais aussi plus largement à tout public "primo arrivant" :

- Vidéo 1 Une BU dans un réseau de bibliothèques**
- Vidéo 2 Les collections**
- Vidéo 3 Les formations**
- Vidéo 4 La culture**
- Vidéo 5 L'accompagnement à la recherche**
- Vidéo 6 Le Pixel**

L'objectif est de donner envie de venir à la BU (et au Pixel) et de convaincre de l'intérêt de la fréquentation de la BU et de l'utilisation de ses services. Leur réalisation a nécessité de mobiliser les membres du comité communication afin d'élaborer le discours de présentation de chacun des services concernés dans un langage clair et synthétique.

Ces vidéos sont diffusés sur la chaîne YouTube de la BU.

Chaîne YouTube de la BU Paris Nanterre © Université Paris Nanterre

BU
Paris Nanterre

Bibliothèque universitaire Paris Nanterre

@bibliothequeuniversitairep365 312 abonnés 61 vidéos

Compte officiel du Service commun de la documentation (SCD) de l'Univer...

LE LANCEMENT DE « LIVRES EN DON »

Un premier événement de type « braderie » (gratuite) a été organisé en octobre 2022. Après la mise en place de la charte de désherbage, les ouvrages ont été collectés et triés en collaboration avec le département de la Politique documentaire pour parvenir à une masse critique suffisante. 11 000 euros ont été attribués par la CVEC pour l'achat de caisses réutilisables servant à la fois pour le stockage et la présentation. Une convention a été signée avec deux associations (Les Politix et Pile à Lire) qui ont participé à l'organisation et à l'événement. « Livres en dons », organisé sur 2 jours, a permis de distribuer plus de 5000 ouvrages aux étudiants de l'université Paris Nanterre (5 livres par étudiant en moyenne). Seuls 36 documents n'ont pas trouvé preneurs ! L'événement a mobilisé une vingtaine d'agents du SCD. 1195 personnes ont été accueillies.

Liures en don, dans le hall du bâtiment © Université Paris Nanterre

Saison culturelle BU

L'intelligence artificielle

mars - avril 2022

Débats

Projections

rencontres

ateliers

Plus d'infos: bu.parisnanterre.fr

Université Paris Nanterre

Deux saisons thématiques en 2022 ...

Saison culturelle BU

1 débat

1 visite de la Gaité Lyrique

Les arts numériques

3 ateliers

octobre - novembre 2022

1 rencontre

Plus d'infos: bu.parisnanterre.fr

...avec de nombreux débats, rencontres, ateliers, projection.

COLLECTIONS

LES COLLECTIONS ET LEURS USAGES (SCD)

Physiques

Usages (prêt)

Numériques

Usages (vues ou téléchargements)

Budget

Les acquisitions

Évolution des acquisitions depuis 2016 à la BU

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Monographies (exemplaires)	13 789	12 852	12 978	13 468	8 878	13 216	12 823
Revue papier (titres)	1 164	1 081	1 046	927	861	695	493
DVD (titres)	582	520	444	512	462	468	476
E-books (titre à titre)	696	976	741	1 024	453	325	329
Bases de données payantes	54	56	49	54	56	54	56

Répartition des dépenses documentaires du SCD en 2022

Les acquisitions de monographies sont légèrement en baisse mais tout à fait dans la moyenne des dernières années (hors crise sanitaire en 2020). Les acquisitions de DVD se maintiennent comme celles des bases de données et bouquets de revues ainsi que les acquisitions d'e-books au titre à titre. Quelques changements sont cependant intervenus avec l'abonnement à de **nouvelles ressources numériques** : la collection d'e-books « Sciences de l'éducation 2 » de **Numérique premium**, la base de données en droit international et étranger **Westlaw**, le journal quotidien **MyCow** destiné à l'apprentissage de l'anglais et la base de presse **Factiva** (complétant l'abonnement à Europresse). Ces abonnements ont été conclus pour une durée de 16 mois à partir du 1^{er} septembre.

La politique de désabonnement des périodiques imprimés s'est poursuivie, toujours sur les principes du dédoublement avec l'offre électronique et du dédoublement concerté entre bibliothèques du réseau, auxquels s'est ajouté la constatation du faible nombre de consultations et d'emprunts des fascicules papier (471 pour 2022, soit moins d'un par titre abonné). En 2022, la bibliothèque universitaire était abonnée à 493 titres, soit une baisse de près de 33% des abonnements par rapport à 2021 (- 31,3% pour le budget). Cette politique sera poursuivie pour parvenir au noyau dur des collections : les titres indispensables et consultés et la participation aux PCP d'Ile-de-France, garantissant l'accès à des collections imprimées les plus complètes possible sur la région.

Signalement

En mars 2022, il a été décidé d'**attribuer à toutes les bibliothèques d'UFR du campus de Nanterre un identifiant propre dans le Sudoc**. Les collections de ces bibliothèques n'apparaissent dans le catalogue national que partiellement. Leur identification dans le répertoire des centres de ressources du réseau (RCR) **offre à présent à ces collections une importante visibilité** et contribue à **harmoniser les pratiques de signalement** dans le réseau UPN.

Le service Catalogue et applications documentaires a organisé pendant près d'un an, en étroite collaboration avec les collègues de chaque bibliothèque, les opérations de migration de données en masse requises pour ce chantier. Pour chaque BUFR, une fiche avec des éléments d'identification, de localisation et une description des services proposés par la bibliothèque a été créée dans le répertoire des centres de ressources. Plus de 101 000 exemplaires localisés en BUFR sont à présent signalés dans le catalogue national contre un peu moins de 38 000 auparavant et **chaque BUFR signale désormais l'intégralité de ses collections**.

Les efforts des catalogueurs et catalogueuses de l'ensemble du réseau se sont ensuite portés sur le **nettoyage du catalogue local** afin qu'il corresponde strictement au signalement réalisé dans le catalogue Sudoc.

Ce travail minutieux de mise en cohérence de nos données locales avec le Sudoc a été lancé par le service Catalogue et applications documentaires à la fin de l'année 2022. Un contrôle qualité régulier a été mis en place, le passage en « toutes mises à jour » et le rechargement de la base sont prévus pour 2023. Ils permettront aux bibliothèques d'**envisager sereinement à l'horizon 2025 une réinformatisation de leur système de gestion**.

Le réseau documentaire UPN

Légende

- 1 Bibliothèque universitaire (« la BU »)
- 12 Bibliothèques d'Unités de Formation et de Recherche (BUFR)
- Bibliothèque d'Archéologie et des Sciences de l'Antiquité Maison des Sciences de l'Homme-Mondes (MSH-Mondes)
- La contemporaine - Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains

4

MOYENS

Les personnels

Fort d'un **effectif annuel** de 104 agents issus des 3 filières de la fonction publique d'État, le SCD bénéficie de compétences professionnelles et techniques rarement réunies, assises sur 95 postes budgétaires pérennes :

- Filière bibliothèque : 74 postes (20 cat. A, 26 cat. B, 28 cat. C)
- Filière ITRF : 19 postes (5 cat. A, 7 cat. B, 7 cat. C)
- Filière AENES : 2 postes (1 cat. A, 1 cat. B)

La répartition de ces postes est semblable à celle de 2021, la seule modification étant la montée en compétences du poste de **chargé.e données de la recherche**, requalifié en ingénieur d'études (anciennement assistant ingénieur), témoignant de l'implication en hausse constante de l'université et du SCD dans ce domaine.

Si l'équipe du SCD reste stable en termes d'**ETP** (93), elle a vu une baisse de ses ETPT (équivalents temps pleins travaillés) en raison de plusieurs longues vacances de poste (90,3 contre 93,1 en 2022) ; au 31 décembre, 2 postes étaient toujours vacants. Le recours à des agents contractuels est resté dans la même proportion qu'en 2021 (20% des postes pérennes) tandis que le renouvellement des agents a été moins important (21 agent-es concerné-es contre 27 en 2021). Ce maintien a été pour partie permis par une politique volontariste du SCD qui a organisé un recrutement sans concours sur le corps de magasiniers des bibliothèques et a ainsi permis la titularisation en 2022 de deux agents contractuels.

Le SCD a employé 49 **moniteurs étudiants** pour un total de 9 900 heures pouvant être traduit en 6,16 ETP. Ce recours est en augmentation de 16,5% par rapport à 2022, en partie conjoncturelle avec une plus grande disponibilité et demande de la part des étudiants moniteurs et une volonté du SCD de garantir la qualité de l'accueil des usagers.

Voir infographie : la formation continue du personnel en 2022 p.28

En 2022, la **masse salariale** du SCD, vacations comprises, a augmenté de 7% et représente une dépense d'un montant de 5 379 728 €. Cette hausse s'explique par la revalorisation des primes et du point d'indice des agents titulaires et contractuels, cette dernière entraînant également une hausse du taux horaires des heures de vacations.

Après une formalisation survenue en 2021, le **télétravail** au SCD a continué de se développer en 2022 puisque près de 31 agents en ont bénéficié (dont un dispositif de travail à domicile) pour un total de 1 336 jours télétravaillés.

Organigramme du SERVICE COMMUN de la DOCUMENTATION

LA FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL EN 2022

6 axes de formation

Développer, adapter et consolider les compétences professionnelles

Optimiser l'accueil et le renseignement

Développer les usages et les compétences informatiques et numériques

Développer des services innovants centrés sur l'utilisateur

Positionner le SCD comme acteur de la formation à l'université

Accompagner les agent-es dans leur projet d'évolution professionnelle et de mobilité

Les heures de formation par domaines

Les organismes formateurs

Service commun de la documentation

66%

Université Paris Nanterre

7%

Organismes de formation spécialisés

27%

dont Médiadix

52%

(soit 31% de l'ensemble des formations)

Les chiffres-clés

2 841 h de formation

4 jours de formation par agent-e

98 stagiaires

1:2

Le budget

Les ressources du SCD (BU et bibliothèques d'UFR intégrées), stables de 2018 à 2021, ont augmenté de 8,4% en 2022 pour atteindre un montant de 1 729 458 €.

La part de la documentation a légèrement baissé par rapport à 2021 (72,1 %), soit environ 43 euros par étudiant inscrit à l'université (si l'on exclut les dépenses de personnel, y compris celles gérées sur ressources propres, le montant étant de 65% si ces dépenses sont incluses). La part de la documentation électronique (48 %) est restée stable mais dépasse désormais celle de la documentation physique (47 %), hors dépenses de conservation.

En 2022, le SCD s'est engagé dans le soutien des infrastructures de science ouverte via la création d'un programme financier dédié, IRSO, aboutissant à quasiment 71 000 € de dépenses nouvelles, financées par l'augmentation à somme égale de la dotation de l'université.

Ventilation des dépenses du SCD en 2022 sans la CVEC (AE)

En 2022, le SCD s'est engagé dans le soutien des infrastructures de science ouverte via la création d'un programme financier dédié, **IRSO**, aboutissant à quasiment 71 000 € de dépenses nouvelles (soit 4% de l'ensemble des dépenses), financées par l'augmentation à somme égale de la dotation de l'université.

Le SCD, membre de la **commission CVEC** avec d'autres services et représentants de l'université, a bénéficié de 41 700 € sur projets : grâce à cet apport important, plusieurs interventions du programme d'action culturelle ont pu être financées ainsi que du matériel (caisses et plateaux roulants) pour « Livres en don » achetés. De nouveaux projets seront présentés en 2023 pour améliorer les conditions d'accueil des étudiants.

Pour poursuivre...

Ce rapport ne saurait se conclure sans une projection sur les axes de travail que nous ouvre l'avenir : 2023 sera placé sous le signe du signalement des collections, de la rénovation constante des espaces publics et professionnels, de la consolidation des services proposés par le SCD et ses partenaires, et de l'intégration croissante des aspects documentaires dans les grands projets de dialogue entre science et société et de mise en exergue de l'excellence des disciplines de l'université.

À bientôt à la bibliothèque !

**Cécile Swiatek Cassafières,
Directrice du SCD de l'université Paris Nanterre**

